

ҲАЙВОНЛАРГА НИСБАТАН ШАФҚАТСИЗ МУНОСАБАТДА БЎЛГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИНГ КУЧАЙТИРИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ

Хуррамов Равшан Хушвақтович

Қашқадарё вилояти, Шахрисабз шаҳар прокурори

xrx@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10650026>

Аннотация: Муаллиф мазкур ишда ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун жавобгарлик масаласида маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчилик нормаларининг ўзгариши ва жинойий жавобгарлик белгиланиши масалаларини ёритган. Қолаверса, 2021-моддаси (Ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш) назарда тутилганган жиноят объектидан келиб чиққан ҳолда, мазкур моддани, 5-боб, яъни “Оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши жиноятлар”га ўтказиши мақсадга мувофиқлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: Ахлоққа, ахлоқ нормалари, қарши жиноятлар, жавобгарлик, ҳуқуқбузарлик, ҳайвонлар, нисбатан, шафқатсиз, муносабатда бўлиш, ижтимоий.

Мамлакатимизда ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан оқилона фойдаланишга қаратилган қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ҳам ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурслар умуммиллий бойлик, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасида эканлиги белгилаб қўйилди.

Бироқ, ҳайвонларга шафқатсиз муносабатда бўлиш ҳолатлари тез-тез учратишимиз мумкин. Ижтимоий тармоқларда тирик мавжудотларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш, уларни ваҳшиёна қийнаш ҳолатлари анчагина кўзга ташланиб, жамоатчиликнинг кескин муҳокамаларига сабаб бўлмоқда.

Бугунги кунда мамлакатимизда 2,3 млн. дан зиёд итлар ва 46 мингдан зиёд мушуклар мавжуд бўлиб, аҳоли пунктларида ит ва мушук боқишнинг қоидаларини бузиш билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузурликлар сони 2021 йилда 10,5 мингтани, 2022 йилда бў кўрсаткич кескин ошиб 142,6 мингтани ташкил этган. Шунингдек, ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузурликлар сони 2020 йилда 105 та, 2021 йилда 190 та, 2022 йилда 325 дан зиёдни ташкил этган[1].

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 1995 йил 1 апрелдаги таҳририда 111-моддада ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун жавобгарлик назарга тутилган бўлиб бир қисмдан иборат эди. Унга кўра, ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлганлик уларнинг ўлимига ёхуд майиб бўлишига олиб келган бўлса, худди шунингдек ҳайвонларни қийнаганлик учун энг кам иш ҳақининг 1/2 қисмидан 2 бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлган [2]. Кейинчалик, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 28 майдаги ЎРҚ-543-сонли Қонунига асосан мазкур модданинг 1-қисми “Ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш уларнинг ўлимига ёхуд майиб бўлишига олиб келса, худди шунингдек ҳайвонларни қийнаш, энг кам иш ҳақининг 1 бараваридан 3 бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади” тарзида ўзгартириш киритилиб, “Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса ёхуд ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик вояга етмаган шахс ҳозирлигида содир этилган бўлса, энг кам иш ҳақининг 3 бараваридан 5 бараваригача миқдорда жарима солишга ёки 15 суткагача маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади” тарзида иккинчи қисм билан тўлдирилган[3].

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 25 августдаги ЎРҚ-711-сон Қонуни билан 111-модданинг матни “Ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш, яъни уларни ғаразли ёки бошқа паст ниятларда қийноққа солиш ёки уларга азоб бериш, базавий ҳисоблаш миқдорининг 3 бараваридан 5 бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади (1-қисм). Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса ёхуд ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик вояга етмаган шахс ҳозирлигида содир этилган бўлса ёки ҳайвонларнинг ўлимига ёхуд майиб бўлишига олиб келса, базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 бараваридан 10 бараваригача миқдорда жарима солишга ёки 15 суткагача маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади» тарзида баён этилган[4]. Кўриниб турибдики, мазкур қонун билан 111-модда диспозицияларига ҳуқуқбузарлик объектив томони белигилари нуқтаи назаридан ўзгартиришлар киритилиб, санкция қисми оғирлаштирилган.

Таъкидлаш лозимки, юқоридаги Қонун билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 2021-модда (Ҳайвонларга нисбатан

шафқатсиз муносабатда бўлиш) билан тўлдирилган бўлиб, унда ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш, яъни **ғаразли ёки бошқа паст ниятларда** уларни қийноққа солиш ёхуд уларга азоб бериш уларнинг **ўлимига ёки майиб бўлишига** олиб келса, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг 25 бараваридан 50 бараваригача миқдорда жарима ёки 240 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки 1 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд 6 ойгача озодликни чеклаш ёки 6 ойгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланган.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, мамлакатимизда ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун жавобгарлик масалалари кучайтирилмоқда. Қолаверса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасини трансформация қилиш ва ваколатли давлат органи фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони[5] билан ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлганлик учун маъмурий жарима миқдори 10 баробарга оширилиши. Ушбу ҳуқуқбузарликни содир этган шахслар ҳайвонларни боқиш ҳуқуқидан маҳрум қилиниши ва бошқалар белгиланди.

Ушбу жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги ҳайвонларга нисбатан шафқатсизлик, уларнинг қийноққа солиниши фуқароларда, айниқса болалар ва ёшларда, тирик мавжудотларнинг азобланишига бефарқлик туйғуларини шакллантиришга ҳисса қўшиши, кўпинча субъектнинг хатти-ҳаракатларида паст ниятларнинг кучайтириши билан белгиланади, бу бошқаларга нисбатан тажовузкорлик ва зўравонликни келтириб чиқариши мумкин. Ҳайвонларга нисбатан шафқатсизлик келажақдаги жинойи хатти-ҳаракатларнинг бошланғич нуқтасидир.

Назаримизда, мазкур жиноятнинг объекти **ижтимоий ахлоқ нормалари** ҳисобланиб, ҳайвонлар жиноят предметини ташкил этади. Обьектив томондан жиноят ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш, яъни **ғаразли ёки бошқа паст ниятларда** уларни қийноққа солиш ёхуд уларга азоб бериш уларнинг **ўлимига ёки майиб бўлишига** олиб келса, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилишида ифодаланади. Ҳаракат орқали содир этиладиган шафқатсиз муносабатда бўлиш деганда, ҳайвонларни уриш, улар устида оғриқли тажриба ўтказиш, улардан турли хил ноқонуний жангларда фойдаланиш, уларни қийнаб ўлдириш ва бошқалар

тушунилади. Ҳаракатсизлик орқали содир этиладиган шафқатсиз муносабатда бўлиш деганда, сувдан ёки овқатдан маҳрум этиш, иссиқда ёки совуқда қолдириш тушунилади.

Жиноят субъектив томондан тўғри қасддан содир этилади. Айбдор хайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда эканлигини англайди, уларнинг ўлими ёки майиб бўлишини истайди. Жиноятнинг ғаразли ёки бошқа паст ниятларда содир этилиши субъектив томоннинг зарурий белгиси ҳисобланади. Ғаразли ниятда содир этилиши деганда, хайвонларга нисбатан қасддан содир этиладиган моддий манфаат олишга қаратилган ҳаракатлар тушуниб, бошқа паст ниятларда содир этилиши деганда, ҳеч бир сабабсиз безорилик оқибатида, эркалик, мақтаниш, ғазаб, нафрат, қасос, тубанлик тушунилади.

Эътибор қаратадиган бўлсак, ЖКнинг 202¹-моддаси (Хайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш) Махсус қисмнинг 14-боби, яъни “Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги жиноятлар”да жойлашган. Назаримизда, жиноят объектидан келиб чиққан ҳолда, мазкур жиноят таркиби назарда тутилган модда, 5-боб, яъни “Оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши жиноятлар”га ўтказиши мақсадга мувофиқ саналади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://parliament.gov.uz/oz/news/hayvonlarni-shafqatsiz-munosabatlardan-himoya-qilish-masalari-qonun-bilan-tartibga-solinadi#!>
2. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 111-моддаси. <https://lex.uz/docs/97664?ONDATE=01.04.1995>
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонуни. <https://lex.uz/docs/4355386?ONDATE=29.05.2019%2000#4356527>
4. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни <https://lex.uz/docs/5601201?ONDATE=26.08.2021%2000#5604295>
5. <https://www.lex.uz/uz/docs/6479180>
6. S.S.Niyozova. Prevention of Crime in the Family and the Role of Victimology in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 3, (2020), p. 3962.
7. Niyozova, S.S. (2020). The role of the victim in crimes committed by the violence of the person. Electronic Journal of Legal Research, 2 (5).